

A large, stylized logo of the letters 'TMD' in a bold, sans-serif font. The letters are white with a green outline, set against a green rectangular background.

Technomedia Journal

iLearning Journal Center (iJC)

Penilaian Pembimbing Sebagai Media Penginputan Nilai Mahasiswa Sidang Pada PESSTA+ di Perguruan Tinggi

Sudaryono ¹
Indri Handayani ²
Yanti Nurmalasari ³

Dosen Perguruan Tinggi Raharja ^{1,2}
Mahasiswa Perguruan Tinggi Raharja ³
Email: *sudaryono@raharja.info*¹, *indri@raharja.info*², *yanti@raharja.info*³

ABSTRAK

Pengembangan sistem merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sistem agar lebih berinovasi. Perguruan Tinggi Raharja merupakan salah satu perguruan tinggi ilmu komputer yang memiliki banyak sistem dalam mendukung kegiatan akademiknya. Pada Perguruan Tinggi Raharja terdapat sistem PESSTA+(Penilaian Sidang Skripsi & Tugas Akhir Plus) yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa sebagai media untuk memenuhi poin penilaian sidang Skripsi. Penilaian Pembimbing sangatlah penting untuk memudahkan dosen dalam memberikan penilaian pembimbing yang ditujukan kepada mahasiswa. Namun, pada sistem penilaian pembimbing saat ini memiliki permasalahan yaitu masih menggunakan jaringan lokal yang hanya dapat diakses saat berada kampus. Dari permasalahan itu maka perlu adanya pengembangan pada penilaian pembimbing agar dapat diakses pada sistem PESSTA+ sehingga menjadi lebih sistematis, terorganisir, dapat diakses dimana saja secara online. Pada pengembangan sistem penilaian pembimbing ini menggunakan metode analisis swot dan elisitasi. Dan menggunakan salah satu Framework PHP yaitu Yii Framework.

Kata kunci : Penginputan nilai, PESSTA+ (Penilaian Sidang Skripsi dan Tugas Akhir Plus), TA/Skripsi

ABSTRACT

System development is an effort to improve the quality of the system to be more innovative. Raharja College is one of the computer science colleges which has many systems in supporting its academic activities. At Raharja College there is a PESSTA + system (Thesis and Final Assignment Plus Assessment) which provides convenience for students as a

medium to fulfill the Thesis trial assessment points. The Advisory Rating is very important to facilitate the lecturer in giving assessments to the mentors aimed at students. However, the current supervisory assessment system has problems that are still using a local network that can only be accessed while on campus. From this problem, it is necessary to develop the appraisal assessment so that it can be accessed in the PESSTA + system so that it becomes more systematic, organized, accessible anywhere online. In developing this assessment system, the supervisor uses swot analysis and elicitation methods. And use one of the PHP Framework, Yii Framework.

Keywords: Value input, PESSTA + (Thesis and Final Assignment Plus Assessment), TA / Thesis

PENDAHULUAN

PESSTA+ (Penilaian Sidang Skripsi dan Tugas Akhir Plus) adalah sebuah sistem online berupa website mengenai penilaian pembimbing yang dilakukan oleh dosen yang di tujukan kepada mahasiswa di Perguruan Tinggi Raharja. Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat dan berkesinambungan dengan alat pengukur tertentu, seperti soal dan lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi peserta didik (Kunandar, 2013:66). Penilaian juga merupakan acuan untuk memperoleh informasi tentang seberapa baik hasil belajar dari peserta didik atau apapun yang sudah dicapai peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Perguruan tinggi raharja salah satu instansi pendidikan yang memiliki konsentrasi di bidang komputer dan teknologi informasi, oleh karena itu Perguruan Tinggi Raharja selalu berinovasi dalam menciptakan sistem-sistem yang dapat membantu kegiatan perkuliahan. ada beberapa masalah yang di hadapi dalam proses atau penginputan nilai mahasiswa yang dilakukan oleh pembimbing atau dosen yaitu sistem yang terdapat di perguruan tinggi masih bersifat local yang dimana dosen hanya bisa menginput nilai dengan LAN yang terdapat di perguruan tinggi yang dimana menyulitkan dosen. Dengan permasalahan tersebut, membutuhkan sebuah sistem yang dapat mempermudah dosen dalam penilaian peserta didik atau mahasiswa yang dapat menghemat waktu dalam proses penginputan nilai.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam proses penulisan sebuah karya ilmiah di butuhkan metode penelitian yang berguna untuk mencapai tujuan dan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya yang

dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan beberapa tahapan dalam penelitian. Dalam proses membangun sistem penilaian pembimbing, terdapat 7 tahapan metode meliputi Definisi masalah, Analisis kebutuhan, perencanaan, pembuatan prototype, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. berikut ini adalah rancangan metode penelitian yang digunakan :

Gambar 1. Metode Penelitian

Keterangan :

1. Definisi Masalah, yaitu melakukan penelitian secara lebih detail agar dapat mengetahui alur letak permasalahan yang berjalan
2. Analisa Kebutuhan, yaitu setelah mengetahui letak permasalahan yang sudah di investigasi selanjutnya menganalisa kebutuhan apa saja yang akan digunakan.
3. Perencanaan, yaitu melakukan perencanaan terhadap sistem Pemanfaatan sistem generate penjadwalan sidang pada PESSTA+ berbasis YII framework.
4. Pembuatan Prototype, setelah rancangan terkonsep, langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikannya dengan cara membuat prototype atau gambaran rencana mengenai sistem generate penjadwalan sidang pada PESSTA+ agar lebih mudah dipahami.
5. Implementasi, yaitu apabila tahapan-tahapan sebelumnya telah selesai dilakukan dan benar maka selanjutnya melakukan penerapan dari prototype yang telah dibuat pada sistem.
6. pengujian, pengujian dilakukan apabila telah selesai diimplementasikan pada sistem
7. Pemeliharaan, tahapan yang terakhir adalah pemeliharaan untuk merawat sistem yang telah berjalan dan diimplementasikan.

Berikut ini adalah daftar literature review yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arni Retno Mariana, Agus Budiman, Nina Septiana dalam jurnal yang berjudul “Sistem Informasi Aplikasi Penilaian Sidang Skripsi Berbasis Web di STMIK Bina Sarana Global”. Bagian Prodi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Bina Sarana Global merupakan salah satu bagian yang belum tersistem untuk melakukan penginputan nilai sidang skripsi.

Sistem yang berjalan saat ini yaitu dalam penginputan nilai skripsi dan pembuatan berita acara sidang skripsi masih menggunakan Ms.Excel. Kesulitan lain yang dihadapi adalah keterlambatan dosen pembimbing dalam pemberian nilai bimbingan skripsi. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu diupayakan penyelesaiannya, dan menurut penulis, mengembangkan suatu sistem informasi. Pemodelan yang digunakan adalah pemodelan UML yang berisi perancangan dan analisa dari sistem sebelumnya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azman Bin Hasan yang berjudul “Instrumen Penilaian Pembimbing dalam Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja Belajar Di Industri“. Penelitian ini tentang penilaian pembimbing yang dimanfaatkan untuk membantu dosen dalam penilaian yang ditujukan kepada mahasiswa bimbingannya pada pembelajaran berasaskan kerja belajar industri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ardi Wibawa, Luciana Andrawina, Amelia Kurniawati yang berjudul “Perancangan Proses Bisnis Penilaian Kinerja Dosen Berbasis Knowledge Conversion Menggunakan Metode Seci dan 5C-4C Di Program Studi Sistem Informasi“. Penelitian ini menghasilkan knowledge bahwa kinerja dari masing-masing dosen masih belum merata walaupun berada pada cluster yang sama.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Meilla Dwi Nurmala, Tri Hartiti Retnowati dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Instrumen Penilaian Skripsi Mahasiswa“. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen penilaian yang sah dan handal untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam membuat karya ilmiah. Melalui instrumen tersebut para dosen dapat melakukan penilaian secara objektif. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penetapan konstruk instrumen penilaian dokumen (skripsi) dan performance dilakukan melalui pendapat para dosen, pakar pengukuran.
5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Xiongyi Liu dan Lan Li dengan judul “Assessment Training Effects On Student Assessment Skills and Task Performance In a Technology-Facilitated Peer Assessment“. Studi ini menguji dampak modul pelatihan penilaian terhadap keterampilan penilaian siswa dan kinerja tugas dalam penilaian sejawat yang difasilitasi oleh teknologi. Tujuh puluh delapan mahasiswa sarjana berpartisipasi dalam penelitian ini. Para peserta menyelesaikan latihan penilaian, sebelum melakukan kegiatan penilaian sejawat. Selama pelatihan, siswa meninjau kembali konsep pembelajaran, mendiskusikan kriteria penandaan, contoh proyek yang dinilai dan membandingkan evaluasi mereka dengan evaluasi instruktur.
6. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Husein dengan judul “Analisa Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tingkat Smp Kabupaten X“. Tujuan penelitian ini adalah sebagai penilaian kinerja untuk mengukur pencapaian kerja setiap kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan metode topsis, yaitu salah satu metode pengambilan keputusan dimana alternative yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif.

7. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indri Handayani, Qurotul Aini, dan Fanni Oktaviani dengan judul “Penerapan Sistem Validasi Jurnal di PESSTA+ Sebagai Penilaian Artikel Ilmiah dalam Mendukung Kegiatan Civitas Akademika” Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang mempermudah mahasiswa dalam melakukan validasi jurnal dan mendapatkan nilai yang valid sebagai salah satu syarat kelulusan pada perguruan tinggi raharja.
8. Penelitian selanjutnya Khanna Tiara, Untung Rahardja, dan Iis Ariska Rosalinda dengan Judul “Pembuatan Google Scholar dan Citation Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi” Penelitian ini menghasilkan sistem yang dapat mempermudah mahasiswa yang sedang menyusun laporan Tugas Akhir dan Skripsi untuk mempermudah para mahasiswa dalam mencari referensi yang sah, dan juga mengecek daftar pustaka tidak dilakukan dengan manual lagi.
9. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Indri Handayani, Erick febriyanto dan Kevin Rama P.S dengan judul “Penerapan Viewboard Sebagai Media Informasi Sidang Skrikpi Pada PESST+ di Perguruan Tinggi” Penelitian menghasilkan sebuah sistem viewboard yang memberikan informasi mengenai kegiatan sidang skrip pada perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Permasalahan

Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, siapapun dapat dengan mudah memperoleh sebuah informasi dari berbagai sumber, termasuk melalui media online. Dikarenakan besarnya kebutuhan akan informasi, saat ini banyak *official site* di bidang perdagangan, kelembagaan maupun di bidang pendidikan, dalam bidang pendidikan, banyak *official site* yang memberikan informasi seputar lembaga pendidikan yang dapat diakses oleh *public*. PESSTA+ merupakan salah satu *official site* online yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Raharja yang dapat memberikan informasi seputar penilaian pembimbing yang di tujukan kepada mahasiswa atau peserta sidang TA atau Skripsi. Karena keterbatasan fitur dan sistem yang ada, setiap informasi mengenai penilaian pembimbing yang ditujukan kepada mahasiswa hanya bisa diakses dengan LAN saja, jadi menimbulkan permasalahan seputar penilaian pembimbing yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas setiap mahasiswa.

Gambar 2. Halaman Utama PESSTA+

Gambar 3. Halaman Validasi pada PESSTA+

Dengan adanya permasalahan tersebut dalam kemudahan memberikan informasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem informasi yang dapat menampilkan informasi seputar validasi penilaian pembimbing yang ditujukan kepada mahasiswa yang dapat diakses secara *public* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Pemecahan Masalah

PESSTA+ merupakan salah satu official site online yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Rahrarja yang dapat memberikan informasi mengenai 10 penilaian objektif sidang kapan pun dan di mana pun . karena keterbatasan fitur dan sistem yang ada di PESSTA+ belum ada fitur yang dinamakan sistem penilaian pembimbing PESSTA+, karena sistem tersebut masih lokal dan belum dapat di akses secara online. maka dari itu dibuatlah sistem dan fitur mengenai sistem penilaian pembimbing pada PESSTA+.

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka diperlukan sebuah sistem

yang dapat menampilkan informasi seputar viewboard penilaian pembimbing yang bisa diakses secara *public*, salah satu media yang dapat digunakan yaitu *Flowchart*, dengan menggunakan flowchart kita bisa mengetahui sistem yang sedang berjalan saat ini

Gambar 4. flowchart sistem yang sedang berjalan

Gambar diatas merupakan *flowchart* penilain pembimbing pada PESSTA+ dimana dalam alur tersebut menjelaskan:

1. User login kedalam PESSTA+ menggunakan SSO
2. Jika login berhasil maka akan langsung ditampilkan list mahasiswa
3. Kemudian pembimbing bisa memilih mahasiswa yang akan diinput nilainya
4. Pembimbing menginput nilai mahasiswa
5. Setelah melakukan penginputan nilai mahasiswa pembimbing melakukan submit nilai.
6. Lalu pembimbing melakukan print nilai
7. Lalu pembimbing akan memberitahu hasil nilai kepada mahasiswa

Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program.

Listing Program

```
<table id="mahasiswa" class="table table-bordered table-striped">
```

```
<thead>

    <div class="pad margin no-print">
    <div class="callout callout-info" style="margin-bottom: 0!important;">
        
        Nama Mahasiswa : Yoyo Syoifana
        Dosen Pembimbing 1 : <? echo Yii::$app->session->get('nama');?>
    </div>
    </div>
    </div>
</thead>
<tr>

    <th>No</th>
    <th>Komponen Nilai</th>
    <th>Bobot Nilai</th>
    <th>A</th>
    <th>B</th>
    <th>C</th>
    <th>D</th>
    <th>E</th>
    <th>Nilai</th>
</tr>

</thead>
<tbody>
<tr>
    <form action="" method="post" class="demoForm" id="demoForm">
        <td>1</td>
        <td>Penguasaan Sistem</td>
        <td>7</td>
        <td><input type="radio" name="k1" value="28"/></td>
        <td><input type="radio" name="k1" value="21"/></td>
        <td><input type="radio" name="k1" value="14"/></td>
        <td><input type="radio" name="k1" value="7"/></td>
        <td><input type="radio" name="k1" value="0"/></td>
        <td><input type="text" name="sz_tot" value="0"/></td>

    </tr>
<tr>
```

```
<p id="Form1">
  <td>2</td>
  <td>Penguasaan Teori</td>
  <td>3</td>
  <td><input type="radio" name="k2" value="12"/></td>
  <td><input type="radio" name="k2" value="9"/></td>
  <td><input type="radio" name="k2" value="6"/></td>
  <td><input type="radio" name="k2" value="3"/></td>
  <td><input type="radio" name="k2" value="0"/></td>
  <td><input type="text" name="tops_tot" value="0" /></td>
</p>
</tr>
<tr>
  <p id="Form2">
    <td>3</td>
    <td>Keaktifan</td>
    <td>3</td>
    <td><input type="radio" name="k3" value="12"/></td>
    <td><input type="radio" name="k3" value="9"/></td>
    <td><input type="radio" name="k3" value="6"/></td>
    <td><input type="radio" name="k3" value="3"/></td>
    <td><input type="radio" name="k3" value="0"/></td>
    <td><input type="text" name="naks_tot" value="0" /></td>
  </p>
</tr>
<tr>
  <p id="Form3">
    <td>4</td>
    <td>Kemampuan Analisa</td>
    <td>3</td>
    <td><input type="radio" name="k4" value="12"/></td>
    <td><input type="radio" name="k4" value="9"/></td>
    <td><input type="radio" name="k4" value="6"/></td>
    <td><input type="radio" name="k4" value="3"/></td>
    <td><input type="radio" name="k4" value="0"/></td>
    <td><input type="text" name="taps_tot" value="0" /></td>
  </p>
</tr>
<tr>
  <p id="Form4">
```

```
<td>5</td>
<td>Kemampuan Rancangan</td>
<td>5</td>
<td><input type="radio" name="k5" value="20"/></td>
<td><input type="radio" name="k5" value="15"/></td>
<td><input type="radio" name="k5" value="10"/></td>
<td><input type="radio" name="k5" value="5"/></td>
<td><input type="radio" name="k5" value="0"/></td>
<td><input type="text" name="raps_tot" value="0" /></td>
</p>

</tr>
<tr>
<p id="Form5">
<td>6</td>
<td>Kemampuan Implementasi</td>
<td>4</td>
<td><input type="radio" name="k6" value="16"/></td>
<td><input type="radio" name="k6" value="12"/></td>
<td><input type="radio" name="k6" value="8"/></td>
<td><input type="radio" name="k6" value="4"/></td>
<td><input type="radio" name="k6" value="0"/></td>
<td><input type="text" name="mans_tot" value="0" /></td>
</p>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Total Nilai (EJ)Expert Judgement</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><label><input type="text" name="total" class="num" value="0"
readonly="readonly" /></label></td>
</tr>
```

IMPLEMENTASI

Generate jadwal sidang yang telah dibuat akan diimplementasikan di dalam sistem PESSTA+ sebagai sarana mempermudah dalam memberikan informasi dan akses terhadap sekretaris sidang dalam menginput jadwal sidang.

Berikut cara mengimplementasikan Penilaian pembimbing pada PESSTA+ :

1. Buka aplikasi pengolah code (IDE), dalam kasus ini saya menggunakan Codeanywhere.

Gambar 5. Tampilan awal login Codeanywhere

Gambar diatas merupakan halaman login yang terdapat pada Codeanywhere.com.

Gambar 6. Halaman Utama Penilaian Pembimbing

Gambar diatas merupakan halaman utama Viewboard pada penilaian pembimbing yang telah di implementasikan kedalam sistem PESSTA+.

Gambar 7. Halaman Submitted Penilaian Pembimbing

Gambar diatas merupakan tampilan submitted penilaian pembimbing yang telah di implementasikan kedalam sistem PESSTA+.

Gambar 8. Halaman Input Nilai

Gambar diatas merupakan tampilan halaman untuk input nilai yang telah di implementasikan kedalam sistem PESSTA+.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari sistem yang telah dibuat dan telah sesuai dengan apa yang ingin

ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya generate jadwal sidang pada PESSTA+ dapat memberikan kemudahan yang efektif dan efisien karena:

1. Menciptakan informasi sistem penjadwalan penilaian pembimbing yang dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan informasi yang akurat sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi user PESSTA+ terutama pada bagian penilaian pembimbing.
2. Sistem yang akan dibuat lebih informatif dan user friendly sehingga dapat memudahkan admin dalam membaca informasi mengenai data yang ada pada penilaian pembimbing pada PESSTA+.

Saran

untuk meningkat kan sistem penilaian pembimbing pada PESSTA+ di perguruan tinggi penulis memberikan 3 (tiga) saran yaitu :

1. Melakukan pengembangan pada sistem penilaian pembimbing yang masih berjalan saat ini di sistem PESSTA Lokal yang kemudian akan diterapkan pada sistem PESSTA+ sehingga meminimalisir kekurangan pada sistem yang masih berjalan saat ini.
2. Meningkatkan sosialisasi khususnya kepada dosen-dosen pada Perguruan Tinggi Raharja sehingga dosen mengetahui sistem penilaian pembimbing nantinya akan diterapkan pada sistem PESSTA+.
3. Perlu adanya perubahan Sistem Penilaian Sidang pada PESSTA. Seperti dengan mengubah jaringan yang dipakai. Dari sistem PESSTA yang masih menggunakan jaringan jaringan lokal menjadi online dan dapat menggunakan jaringan internet. Sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mariana, A. R., Budiman, A., & Septiana, N. (2013). Sistem Informasi Aplikasi Penilaian Sidang Skripsi Berbasis Web di STMIK Bina Sarana Global. *JURNAL SISFOTEK GLOBAL*, 3(2).
- [2] Hasan, A. (2012). *Instrumen penilaian pembimbing dalam pelaksanaan pembelajaran beraskan kerja pelajar di industri* (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
- [3] Wibawa, W. A., Andrawina, L., & Kurniawati, A. (2015). Perancangan Proses Bisnis Penilaian Kinerja
- [4] Dosen Berbasis Knowledge Conversion Menggunakan Metode 5C-4C Dan Seci Di Program Studi Sistem Informasi Universitas Telkom. *eProceedings of Engineering*, 2(1).
- [5] Nurmala, M. D., & Retnowati, T. H. (2013). PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN SKRIPSI MAHASISWA. *JURNAL EVALUASI PENDIDIKAN*, 1(1), 25-

- 33.
- [6] Liu, X., & Li, L. (2014). Assessment training effects on student assessment skills and task performance in a technology-facilitated peer assessment. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 39(3), 275-292.
 - [7] Husein, M. (2016). Analisa Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tingkat Smp Kabupaten X. *CogITo Smart Journal*, 2(2), 147-156.
 - [8] Handayani, I., Aini, Q., & Oktaviani, F. (2016). PENERAPAN SISTEM VALIDASI JURNAL DI PESSTA+ SEBAGAI PENILAIAN ARTIKEL ILMIAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN CIVITAS AKADEMIKA. *CSRID (Computer Science Research and Its Development Journal)*, 8(3), 177-190.
 - [9] Rahardja, U., Tiara, K., & Rosalinda, I. A. (2016). Pemanfaatan Google Scholar Dan Citation Dalam Memenuhi Kebutuhan Pembuatan Skripsi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal*, 1(1), 95-113.
 - [10] Handayani, I., Febriyanto, E., & Solichin, K. R. P. (2018). Penerapan Viewboard Sebagai Media Informasi Sidang Skripsi Pada PESSTA+ di Perguruan Tinggi. *Technomedia Journal*, 2(2), 52-62.